

ҚАРШИ ГИДРОУЗЕЛИНИНГ ЮҚОРИ БЪЕФИДА ЛОЙҚА ЧЎҚИШИГА ҚАРШИ ТАДБИРЛАР

А.Ш.Суюнов¹

асс.

А.Юлдошев²

талаба

С.Сағдуллаева³

талаба

1-2-3 “ТИҚХММИ” МТУҚИАТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6645948>

ARTICLE INFO

Received: 28th May 2022

Accepted: 02nd June 2022

Online: 05th June 2022

KEY WORDS

Гидроузел,
эксплуатация, лойқа

ABSTRACT

Мақолада мазкур масалага бағишланган амалий ишланмалар ва инженерлик ечимларини таҳлил қилиш ва Қарши гидроузелида олиб борилган тадқиқотлар натижалари асосида ишлаб чиқилган, ушбу гидроузел юқори бьефида лойқа оқимни бошқариш ва бир қисмини пастки бьефга ўтказиб юборишга мўлжалланган конструктив технологик тадбирлар ва уларнинг параметрларини аниқлаш бўйича материаллар келтирилган.

Мамлакатимиз мустақилликка эришганидан сўнг, республикадаги мавжуд гидротехник иншоотларнинг техник ҳолатини, ишончилиги ва хавфсизлигини таъминлаш, уларни тўғри ишлатиш йўлида таъсирчан ва самарали тадбирлар белгиланди. Мавжуд гидроузеллардан фойдаланишда, уларнинг нормал техник ҳолатини, хавфсизлиги ва ишончилигини таъминлаш, республикамиздаги ички сув ресурсларини бошқариш ва улардан оқилана фойдаланишда муҳим аҳамият касб этади[1].

Қарши гидроузелининг юқори бьефини модернизация қилишдан асосий мақсад – юзага келган жиддий муаммо лойқа чўкиндилар миқдорининг ортиб бориши ва сув ўтказиш иншоотлари каллаглари кўмилишини бартараф қилишдан иборат. Гидроузелнинг юқори

биефларида лойқа ётқизиқларининг юзага келиши, уларнинг параметрлари ва физик-механик хоссаларининг ўзгариши мураккаб физик-гидравлик жараёнлар билан боғлиқдир. Гидроузелнинг юқори бьефини лойқа чўкиндиларидан ҳимоялаш, суғориш мавсумида юқори бьефлардан муаллақ заррачали лойқаларнинг бир қисмини пастки бьефларга чиқариш зарур тадбирлардан ҳисобланади. Барча имкониятларни инобатга олиб, таклиф этилаётган конструктив-технологик тадбирларнинг асосий моҳияти шундан иборатки, гидроузелининг юқори бьефга оқиб келган лойқанинг тарқалишини, чўкишини бошқариш ва суғориш мавсумида муаллақ заррачали лойқа чўкиндиларини пастки бьефга чиқариб юбориш жараёнлари гидроузелнинг эксплуатация режимларига салбий таъсир кўрсатмайди.

Қарши гидроузелининг юқори бьефи нисбатан қисқа ва мураккаб бўлганлиги сабаб, лойқа оқимни бошқариш ва бир қисмини пастки бьефга ўтказиб юбориш учун, юқори бьефнинг кириш қисмидан тўғон томонга лойқа йўналтирувчи чуқур сунъий ўзан, яъни бош канал қуриш керак (1- расм). Тўғон створи зонасида бош канал билан ўнг ва чап лойқа ювиш галереяларини туташтирувчи тармоқ каналлари қурилади. Барча сунъий ўзанларнинг асосий параметрлари – бўйлама нишабликлари табиий ўзан нишаблигидан кичик бўлмаслиги керак. Сунъий ўзанларнинг кўндаланг қирқимлари трапеция шаклида бўлиб, асосий ўлчамлари – чуқурлиги, тубининг кенлиги, қиялик коэффициенти Қашқадарё дарёсининг 1,0...3,0 фоиз гидрологик таъминланганлигидаги ўртача сув сарфи бўйича аниқланади. Ушбу

конструктив тадбирлар амалга оширилган тақдирда, сув тошқинлари ва сел оқимлари ўтиш даврида юқори бьеф бўйлаб лойқа оқимнинг тўғон томонга равон ҳаракатланишига имконият яратилади ва унинг бир қисми пастки бьефга ўтказиб юборилади. Лойқа чиқаришга мўлжалланган юқори бьефда қуриладиган сунъий ўзаннинг асосий параметрлари; канал узунлиги L_k юқори бьефга кириш қисмидан тўғонгача бўлган тўғри чизиқли масофа; каналнинг бўйлама нишаблиғи i_k – табиий ўзан нишаблигига тенг ёки ундан катта қабул қилинади; канал қиялик коэффициенти шилли, қумоқ гилли грунтлар учун $n = 0,02 \div 0,023$ қабул қилинади. Шундай қилиб, Q ; i_k ; m_k ; n_k лар аниқ бўлгандан сўнг сунъий каналнинг b_k ва h_k параметрлари аниқланди.

1-расм. Қарши гидроузелининг юқори бьефидан лойқани чиқариш бўйича конструктив тадбирлар схемаси

1- тўғон; 2- Қарши тармоқ канали сув тақсимлагичи; 3- чап қирғоқ канали сув тақсимлагич иншооти; 4- ўнг қирғоқ канали сув тақсимлагич иншооти; 5- Пистали канали сув тақсимлагич иншооти; 6- лойқа

йўналтирувчи бош канал; 7- галереяларга лоқа йўналтирувчи каналлар; 8- лойқа ювиш галереялари; 9- юқори б'еф; 10- пастки б'еф; 11- автомобил йўли кўприги; 12- юзага келган лойқа ётқизиқлари.

1-жадвал.

Қарши гидроузелининг юқори б'ефи учун лойқа йўналтирувчи каналларнинг асосий параметрлари

<i>Лойқа йўналтирувчи бош канал</i>						
Узунлиги , м	Бўйлама нишаблиг и	Тубининг г кенглиги , м	Чуқурлиги, м	Ён қиялик коэффициенти	Ғадир- будур- лик коэффициенти	Сув ўтказиш қобилияти, м ³ /с
250...300	0,015	10,0	3,0	2,0	0,022	180...220
<i>Лойқани галереяларга йўналтирувчи канал</i>						
20...25	0,015	5,0	3,0	1,5	0,022	60...80

Шуни қайд қилиш керакки, юқорида баён қилинган услубда, очиқ атмосфера шароитида эксплуатация қилинадиган каналлар ҳисоби қилинади. Бизнинг ҳолатда эса, канал асосан гидроузелининг юқори б'ефида лойқа-чўкин тўпланиш зонасида ишлайди, яъни унда ўзига хос гидравлик ҳолат юзага келиши мумкин. Шунга қарамасдан, бизнинг гидравлик ҳисоблар шунга асосланганки, юқори б'ефга тушган зичлиги ва қовушқоқлиги оддий сувга нисбатан анча катта бўлган лойқа оқими айнан чуқур ўзан бўйлаб ҳаракатланиши юзага келади. Шунда лойқа йўналтирувчи канал ўлчамлари, юқори б'ефга лойқа оқимнинг асосий қисмини тўғон томонга ҳаракатланишини таъминлайди [2].

Асосий муаммолардан бири – таклиф қилинган сунъий ўзанларни қуриш масаласидир. Бунинг учун гидроузелнинг юқори б'ефлари

судан бўшатилиши лозим. Гидроузелнинг юқори б'ефларида сентябр – ноябр ойларига келиб сув сатҳи энг паст кўрсаткичда бўлиши мумкин. Сунъий ўзан гидроузелнинг юқори б'ефига кириш қисмидан бошлаб қазилади. Канални қазиш учун асосий механизм сифатида тескари ковшли эксковаторлар қўлланилади. Эксковаторларнинг ҳаракатланиш трассаси бульдозер ёрдамида тайёрланади. Канални қазишда чиқадиган грунтлар автотранспортлар ёрдамида гидроузел ҳудудидан ташқарига чиқариб ташланса мақсадга мувофиқ бўлади.

Технологик нуқтаи - назардан қараганда, таклиф этилаётган тадбирларнинг юқори самарадорлигига эришиш мақсадида, сув тошқинларини ўтқазиб даврида ювиш галереяларини навбатма-навбат тўла қувватда ишлатиш тавсия этилади. Чунки, бош каналдан оқиб

келган лойқа оқими ювиш галереялари зонасида юқори даражада гидродинамик босим ҳосил қилади ва ювиш галереяси затворлари кескин равишда тўла очилса, уларнинг иш фронти зонасида кучли кинематик энергия юзага келади, натижада муаллақ ҳолатдаги лойқа (қуйқа, пульпа) галерея тешикларига сўрилади. Ювиш галереяси остонасидаги босим максимал ҳолатда 3,8-4,2 м атрофида бўлишини ва галереялар геометрик ўлчамларидан келиб чиқиб, ҳар бир галерея ишлаш вақти 25-30 минут бўлиши тавсия этилади.

Умумий хулоса қилиб айтганда, биз таклиф қилган конструктив-технологик тадбирлар амалга

оширилса, мазкур гидроузелнинг юқори бьефига тушадиган лойқа оқим тарқалиши, чўкишини бошқариш ва маълум қисмини пастки бьефга ўтказиб юбориш имконияти юзага келади ва гидроузелнинг ишончли, хавфсиз ва самарали ишлаши таъминланади. Шунингдек, ҳар йили суғориладиган ерларга ўртача 4-6 м³/га миқдорда табиий минералларга (гумус, оксидлар, тузлар, иккиламчи минераллар – магнетит, ильменит, гематит, лимонит гидрослюдлар ва бошқалар) тўйинган, муаллақ заррачали лойқа чўкиндилар гидроузелдан чиқарилади. Бу ўз навбатида, ерларнинг мелиоратив ҳолати яхшиланишига самарали таъсир кўрсатади.

References:

1. БакиевМ.Р, Кавешников Н, ТурсуновТ. Гидротехника иншоотларидан фойдаланиш.-Тошкент,ТИМИ 2011. 412бет.
- 2.Давронов Г.Т. Гидроузелларни лойқа чўкиндилардан тозалаш муаммолари. Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги журнали. 2004 й. №5, 34 б.